

KASBIY O‘ZINI ANGLASH JARAYONIDA INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK OMILLARNING AHAMIYATI

Jo‘rayev Sodiqjon Muhammadinovich¹, Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi²

¹Namangan davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi;

²“Mehrli maktab” Namangan viloyati filiali psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691419>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy motivatsiya rivojlanishiga ta‘sir etuvchi psixologik omillar, inson psixikasining individual xususiyatlari kasbiy motivatsiya shakllanishiga ta‘siri, kasbiy motivatsiya rivojlanishi davrida emotsional barqarorlik haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Motivatsiya, kasbiy motivatsiya, emotsional barqarorlik, self-estim, jamoa, muhit, rivojlanish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические факторы, влияющие на развитие профессиональной мотивации, влияние индивидуальных особенностей психики человека на формирование профессиональной мотивации, а также эмоциональная устойчивость в период её развития.

Ключевые слова: мотивация, профессиональная мотивация, эмоциональная устойчивость, самооценка, коллектив, среда, развитие.

Annotation. This article discusses the psychological factors influencing the development of professional motivation, the impact of individual psychological characteristics on the formation of professional motivation, and emotional stability during its development.

Keywords: motivation, professional motivation, emotional stability, self-esteem, team, environment, development.

Kirish

Kasbiy motivatsiya rivojlanishiga ta‘sir etuvchi individual-psixologik omillar mavzusidagi ilmiy tahlillar har tomonlama chuqur yondashuvni talab qiladi. Zamonaviy psixologiyada kasbiy motivatsiya tushunchasi keng o‘rganib chiqilgan bo‘lib, unda shaxs faoliyatining ichki va tashqi faktorlar bilan bo‘g‘liq jarayonlari asosiy o‘rin tutadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, kasbiy motivatsiya rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq jarayon bo‘lib, insonning individual-ruhiy xususiyatlari, ya‘ni aqliy, emotsional va irodaviy sifatlari hamda shaxs o‘zi yaratgan ijtimoiy muhit bilan uzviy aloqada kechadi. Mazkur jarayon, avvalo, kasbiy funktsiyalarni bajarishda shaxs o‘zida his qiladigan qiziqish, ehtiyoj, maqsad sari intilish hamda ayni intilishni mustahkamlab turadigan tashqi omillar bilan ta‘sirlanadi. Quyidagi matnda mazkur jihatlar “omilli holat” sifatida ko‘rib chiqilib, kasbiy motivatsiya rivojlanishida individual-psixologik omillar e‘tibor markazida bo‘ladi.

Keyingi jihatlardan biri – inson psixikasining individual xususiyatlari kasbiy motivatsiya shakllanishiga qanchalik kuchli ta‘sir ko‘rsatishi masalasidir. Chunonchi, temperament turlari (sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik) shaxsning kasbiy faoliyatda ko‘rsatayotgan jismoniy va ruhiy reaksiyalar tezligi, emotsional barqarorlik darajasi, murakkab vaziyatlarga munosabatlari bilan bevosita bog‘liq. Bu borada, rus psixologi M.Egorova inson qobiliyatlari va ularni rivojlantiruvchi omillar haqida fikr yuritir ekan, har bir shaxsda mavjud bo‘lgan irodaviy,

emotsional va aqliy imkoniyatlar individual xarakter kasb etishini uqtirgan¹. Ya’ni, ayrim shaxslarda yuqori darajada “piyoda” maromda ish olib borish qobiliyati rivojlangan bo’lsa, boshqalarda keskin qarorlar qabul qilish, yetimologiyasi murakkab muammolarni tezkor hal etish salohiyati ustun bo’lishi mumkin. Bu esa kasbiy motivatsiya oshiruvchi ichki kuch, ya’ni individual ravishda mavjud bo’lgan intellektual yoki irodaviy jihatlar bilan namoyon bo’ladi. Binobarin, kasbiy motivatsiya rivojlanishi uchun, bir tomondan, shaxs o’zining individual-psixologik xarakteristikalarini haqida ma’lum tushunchaga ega bo’lishi lozim; ikkinchi tomondan, ushbu individual xususiyatlarini aniq maqsadga yo’naltirilgan tarzda rivojlantirish mexanizmi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, professional rivojlanish yo’lida shaxsning irodaviy imkoniyatlari alohida e’tiborni talab qiladi. Iroda – shaxsni bir maqsad sari muntazam ravishda harakat qilishiga undaydigan, qiyinchiliklarni yengib o’tishda, qarshiliklarga bardosh berishda yordam beradigan ruhiy mexanizmdir. Bu borada, o’zbek psixologi N.Xolyigitova “Kasb motivlarining barqarorligida guruhviy jipslikning ta’sir etish omillarini o’rganish usullari” nomli tadqiqotida irodaviy omil kasbiy maqsadlar uchun ichki turtkini mustahkamlab turadigan asos ekanini qayd etadi². U kishi shaxsda irodaviy sifatlar qanchalik yuksak bo’lsa, kasbiy motivatsiya ham shunchalik uzoq muddatli negizda shakllanishi mumkin, deb hisoblaydi. Zero, shaxsda yuzaga keladigan har qanday motivda vaqtinchalik qiziqish yoki ta’sirchanlik namoyon bo’lishi mumkin. Lekin iroda bilan mustahkamlangan motiv mustahkam bo’ladi hamda shaxsni muntazam ravishda maqsad sari yetaklaydi. SHu bois, kasbiy motivatsiya rivojlanishi uchun inson irodaviy holatini sayqallash, shaxsiy maqsadlarida barqarorlikni ta’minlash, o’z-o’zini baholash faoliyatini rejali tarzda yo’lga qo’yish muhim ahamiyatga ega.

Kasbiy motivatsiya rivojlanishi jarayoni individual-psixologik omillar bilan bir qatorda, keng ma’noda psixologik-pedagogik ta’sirlar bilan ham uyg’unlashuvi talab qilinadi. Ya’ni, kasbiy motivatsiyani shakllantirishda ustoz-shogird munosabatlari, ta’lim-tarbiya tizimidagi innovatsiyaviy yondashuvlar, kasbiy rivojlanish treninglari, motivatsion suhbatlar, seminar-treninglar, amaliy mashg’ulotlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda har bir shaxsning xususiyati va ehtiyojlari hisobga olingan holda, individual yondashuvni tashkil etish, oila hamda jamoadoshlar tomonidan ko’maklashuv, qulay ish sharoiti yaratish, ruhiy maslahat berish xizmatlari kabi sharoitlar kasbiy motivatsiyani kuchaytirib borishi aniq. Bunda, xulosa qilib aytganda, psixologik asos sifatida “qo’llab-quvvatlash” mexanizmi katta rol o’ynaydi. Chunki shaxs biror kasbiy maqsadni ko’zlar ekan, unda ichki turtki qanchalik kuchli bo’lmasin, tashqi muhit tomonidan rag’bat yoki ko’mak mavjud bo’lmasa, murosasizlik, tushkunlik kabi holatlar rivojlanishi mumkin. Shu o’rinda yosh olimlardan biri O.Qo’ysinov “Bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirishning didaktik xususiyatlari” asarida qayd etishicha, har bir insonda individual-psixologik xususiyatlarga e’tibor berish bilan birga, tashqaridan beriladigan moddiy yoki ma’naviy rag’batlantirish, pozitiv fikrlash muhiti yaratish kasbiy motivatsiyaning sabotli rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi³.

¹ Егорова М. Исследование развития в психологии индивидуальных различий // Психологические исследования. – 2014. – Т. 7. – №. 36.

² Холйигитова Н. Х. КАСБ МОТИВЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛИГИДА ГУРУХИЙ ЖИПСЛИКНИНГ ТАЪСИР ЭТИШ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ // Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 11 (108). – С. 23-32.

³ Qo’ysinov O. Bўlajak ўqituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirishning didaktik xususiyatlari // Nordic_Press. – 2024. – Т. 2. – №. 0002.

Kasbiy motivatsiya rivojlanishi jarayonida ta’lim tizimi, xususan, oliy ta’lim muassasalarida studentlarda kasbiy yo’naltirishni maqsadli tashkil etish masalasi ham individual-psixologik omillar bilan bog’liq. Jumladan, pedagogik psixologiyada o’quv motivatsiyasi profesional motivatsiya bilan chambarchas bog’liq ekani alohida uqtiriladi. Pedagogik jarayonda talabani kelajakda o’z kasbiy imkoniyatlarini anglashi, ularni qanday rivojlantirishi lozimligini teran his etishi, ta’lim davrida olingan nazariy bilimlar va amaliy ko’nikmalardan o’z holicha foydalanish imkoniyatlarini tushunishi unda kuchli kasbiy motivatsiya shakllantiradi. Shu bilan birga, shuni aytmoq lozimki, talaba yoshlarda bir xil darajada intiluvchanlik, maqsadsevarlik, irodaviy sifatlar, emotsional barqarorlik yo’q. Shu bois har bir talaba bilan individual ishlash, ularda mavjud ichki resurslarni aniqlash, ko’nikma va qobiliyatlarni maqsadli safarbar etish to’g’risida maxsus dasturlar ishlab chiqilishi talab etiladi. Bunda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, shu jumladan, interaktiv metodlar, portfolio usullari, refleksiya mashqlari, psixologik treninglar kabi shakllardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ya’ni, pedagoglar talabalar psixikasining individual xilma-xilligini hisobga olib, ularda kasbiy maqsadlarni shakllantirish hamda ushbu maqsadlar sari yo’naltiruvchi motivlarni qo’llab-quvvatlash orqali samarali natijaga erishishi mumkin.

Yana bir jihat sifatida kasbiy motivatsiyani rivojlantiruvchi psixologik asoslardan biri sifatida o’ziga bo’lgan ishonch – “self-estim” (self-esteem) tushunchasini ko’rib chiqish mumkin. Shaxsda o’ziga bo’lgan ishonch yetarli darajada shakllanmagan bo’lsa, uning kasbiy maqsadlari ham noaniq ko’rinish olishi, ma’lum bir bosqichda tushkunlikka tushishi yoki xaltiyb qolishi mumkin. Frantsuz psixologi A. Bandura “o’ziga ishonch mexanizmlari” nazariyasida insonda ishonch tushunchasi nafaqat irodaviy, balki intellektual va emotsional pog’onalarda o’z aksini topishi, buni muntazam ravishda rivojlantirish muhimligini ta’kidlaydi⁴. Kasbiy motivatsiyaning rivojlanishi uchun shaxs o’z qobiliyatlari, malakasi, bilimlari va tajribasiga munosib ishonch bilan yondashishi, shu bilan birga, unda kamchiliklar borligini tan olgan holda, ularni bartaraf etish yo’llarini aniqlash mexanizmi shakllanishi lozim. Bu jarayonda maslahatchilar, ustozlar, maslahat yoki retroaksiya beruvchi guruhlar muhim rol o’ynaydi. Ular shaxsda o’ziga ishonchni tarbiyalash mumkinligini ko’rsatib, ilk yutuqlarni rag’batlantiradiki, bu shaxsda kasbiy motivatsiyani kuchaytirish yo’nalishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Oxir-oqibatda, kasbiy motivatsiya rivojlanishiga ta’sir etuvchi individual-psixologik omillarni qisqa tarzda umumlashtirib aytadigan bo’lsak, eng avvalo, shaxsning ruhiy xususiyatlari (temperament, iroda, emotsional holat, aqliy imkoniyatlar, qadriyatlar tizimi), maqsad aniqligi, ta’lim-tarbiya jarayonlarida olinayotgan ko’nikma va malakalar, jamoadagi psixologik muhit, oilaviy muhit, tashqaridan beriladigan rag’bat va yordam, shaxsda refleksiya mexanizmi hamda o’z-o’ziga ishonch darajasi singari aspektlar muhimdir. Bu omillar har bir insonda turlicha namoyon bo’lishi, ularni rivojlantirish yo’llari va ulagancha amalga oshirish mexanizmlari ham har bir shaxs uchun o’ziga xosdir. Biroq, shunga qaramasdan, umumiy ma’noda so’nggi maqsad – shaxsda kasbiy maqsadlarga erishuv, kasbiy kamolot sari intilish, yo’lda uchraydigan qiyinchiliklarni imkoniyat sifatida qabul qilib, o’z-o’zini rivojlantirish orqali samarali faoliyat ko’rsatish sanaladi. SHu jihatdan, kasbiy motivatsiya rivojlanishi faqatgina individual-psixologik omillarni emas, balki ziyoli muhit, jamoa, rahbarlar, ota-ona, mahalliy muhit va butun jamiyat ta’sirini ham o’z ichiga qamrab oladi. Lekin mazkur inson taraqqiyotida shakllanadigan o’ziga xos “ko’prik” – bu individual-psixologik omillardir. Zero, har qanday

⁴ Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. – Macmillan, 1997.

sharoit hamda imkoniyatlar bo'lmasin, agar shaxsda ichki quvvat, ixtiyoriy ravishda harakat qilish salohiyati, o'zining lichnostik kuchli jihatlarni aniqlash va ularni maqsad sari yo'naltirish qobiliyati bo'lmasa, kasbiy motivatsiya rivojlanmaydi yoki ahamiyatsiz qolishi mumkin.

Xulosa

Yuqoridagilardan kelib chiqib, “Kasbiy motivatsiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi individual-psixologik omillar” mavzusida shunday xulosa qilish mumkinki, shaxsning har bir jihati – aqliy (intellektual) salohiyati, irodaviy barqarorligi, emotsional holatlari, refleksiya qobiliyati, shaxsiy qadriyatlar, maqsad sari intilishi va o'ziga ishonch darajasi bir butun tizimni tashkil qiladi. Bu tizim shaxs faoliyatida doimiy ta'sir ko'rsatayotgan tashqi omillar (jamo, muhit, ta'lim tizimi, rahbarlar siyosati va h.k.) bilan uzviy aloqada davom etadi. Mazkur jarayonda ichki-psixologik mexanizmlarni anglab yetish, ularni rivojlantirish, to'g'ri yo'naltirish kasbiy motivatsiyani mustahkamlovchi eng muhim masala hisoblanadi. Shaxs o'zi tanlagan yo'nalishda bajaradigan faoliyatidan kanoat hosil qiladigan bo'lsa, ichki maqsadlari bilan tashqi ehtiyojlar, talablar uyg'unlashsa, ayni shu holat kasbiy motivatsiyani yuksak pog'onaga ko'tarishi muqarrardir. Demak, mazkur mavzudagi ilmiy izlanishlar hamda amaliy tadbirlar xamisha davom etishi, yangi nazariyalar va modellarning ishlab chiqilishi lozim. Zero, jamiyat rivojlanishi baroi inson potentsialini to'liq ishga solish, har bir shaxsni o'z kasbida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishi uchun qulay sharoitlar yaratish bilan bogliqdir. Bu esa o'zaro manfaatdorlik muhitining vujudga kelishi, har bir ishtirokchining kasbiy salohiyati mustahkamlanishi, yanada maqsadsevarlik bilan faoliyat yuritishi uchun zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Егорова М. Исследование развития в психологии индивидуальных различий //Психологические исследования. – 2014. – Т. 7. – №. 36.
2. Холйигитова Н. Х. КАСБ МОТИВЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛИГИДА ГУРУҲИЙ ЖИПСЛИКНИНГ ТАЪСИР ЭТИШ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 11 (108). – С. 23-32.
3. Murray Н. А., McAdams D. P. Explorations in personality. – Oxford university press, 2007.
4. Qo'ysinov O. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантиришнинг дидактик хусусиятлари //Nordic_Press. – 2024. – Т. 2. – №. 0002.
5. Locke E. A., Latham G. P. A theory of goal setting & task performance. – Prentice-Hall, Inc, 1990.
6. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. – Macmillan, 1997.